

JUAN MANUEL MONTROYA MONTROYA 4/30/2022 ↔

Emociones - Redes Sociales

Publicaciones

↔ ANÓNIMO 5/23/22 10:44PM

Interesante

Me agrada leer poemas, en la mayor parte de situaciones es interesante la reflexión que genera al final, después del arte trascendemos

↔ ANÓNIMO 5/23/22 10:44PM

Andrea

Yo sigo a esta psicóloga por qué quiero cuidar mi salud mental, y quiero que me enseñen a tener relaciones saludables conmigo y con los demás lejos de culpa, manipulación y dependencia.

↩ ANÓNIMO 5/23/22 10:43PM

No se que pensar de esto

El cuartel del metal
6 h · 🌐

Ahhh, la juventud...

CUARTELMETAL.COM

Encuesta revela que menores de 23 años no conocen Pink Floyd, Bon Jovi o David Bowie

😬😬😬 121 63 comentarios 7 veces compartido

Me gusta Comentar Compartir

Más sugerencias

↩ ANÓNIMO 5/23/22 10:43PM

Me relaja ver la imagen

Son sugerencias de la plataforma

LALA 🌈🌈🌈 y 5 más le siguen

dark @darktuit · 1d

el cielo y sus colores

106 9,371 81.1K

⇒ ANÓNIMO 5/23/22 10:42PM

Me genera gracia

Una de las personas que sigo, reaccionó a la publicación

⇒ ANÓNIMO 5/23/22 10:42PM

Se ha quitado el tabú de que una mujer tenga derechos sobre el tema sexual

⇒ ANÓNIMO 5/23/22 10:41PM

Me genera curiosidad

Soy seguidor de la página

⇒ ANÓNIMO 5/23/22 10:41PM

nostalgia

Es una imagen graciosa, parodia algunos estereotipos sin llegar a ser ofensivo

⇒ ANÓNIMO 5/23/22 10:40PM

Siento que si es verdad, depende mucho del entorno en el que esté.

↩ ANÓNIMO 5/23/22 10:40PM

Emocionante

Me agrada el contenido y la variedad de temas que llegan a platicar

↩ ANÓNIMO 5/23/22 10:40PM

Me produce ternura

Sigo a la página que lo publicó

Gatito reprobado

ANÓNIMO 5/23/22 10:38 PM

indiferencia

Esta publicación me es indiferente

↩ JUAN MANUEL MONTOYA MONTOYA 4/30/22 5:31PM

Emoción que me produce*

¿Por qué aparece en mi Fyp?*

Descripción/explicación de la publicación*

